

Reflexões iniciais sobre a transação tributária individual de créditos em contencioso administrativo

Initial reflections on the individual tax transaction of credits in administrative litigation

Evandro Carlos e Silva

Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Especialista em Direito Tributário pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap, 2021). Especialista em Direito Aduaneiro e Comércio Exterior pela Universidade Católica de Brasília (UCB, 2022). Atualmente integra a Equipe Nacional de Transação de Créditos Tributários (Enat).

RESUMO

Embora prevista há mais de meio século no ordenamento legal, a regulamentação da transação tributária é recente e veio ao encontro da necessidade de mecanismos alternativos para promover a resolução de conflitos tributários, com a finalidade de descongestionar o aparelho do contencioso e incrementar a arrecadação, cujo resultado histórico tem sido afetado por esse quadro. Inicialmente, a atuação da RFB ficou restrita a modalidades massificadas, limitação que foi corrigida pelo legislador em 2022, quando ampliou a política pública para os créditos em contencioso administrativo, modificação que vem gerando resultados crescentes nos últimos anos e dispõe de vasto espaço para crescimento. A transação na modalidade individual é caracterizada pela presença de negociação, estruturação e soluções customizadas à situação concreta do sujeito passivo, com acordo personalizado dentro dos limites legais, o que permite o exercício pleno do juízo de oportunidade e conveniência na avaliação do caso específico, além de possibilitar a atuação mais refinada no tratamento dos litígios mais complexos, não resolúveis pela via massificada. Para a gestão mais eficiente do quadro instalado no contencioso administrativo, é relevante a compreensão das minúcias relativas ao crédito tributário imerso nesse sistema, que tem peculiaridades próprias, as quais devem ser consideradas na abordagem da ferramenta e na condução da negociação. Outro aspecto é que a transação no contencioso administrativo é a que mais se aproxima do ponto de exigibilidade do crédito tributário, evento que inaugura o período de cobrança, sendo, portanto, aquela que confere o maior potencial de eficácia e eficiência na arrecadação de receitas.

Palavras-chave: Transação tributária. Contencioso administrativo. Negociação. Juízo de oportunidade e conveniência. Arrecadação.

ABSTRACT

Although foreseen in the legal system for over half a century, the regulation of tax transactions is recent and addresses the need for alternative mechanisms to resolve tax disputes, aiming to decongest the litigation system and increase revenue, the historical results of which have been affected by this situation. Initially, the RFB's (Brazilian Federal Revenue Service) actions were restricted to mass-market modalities, a limitation that was corrected by the legislator in 2022, when it expanded the public policy to include credits in administrative litigation. This modification has been generating increasing results in recent years and has ample room for growth. Individual transactions are characterized by negotiation, structuring, and customized solutions tailored to the specific situation of the taxpayer, with a personalized agreement within legal limits. This allows for the full exercise of judgment of opportunity and convenience in evaluating the specific case, as well as enabling a more refined approach to handling more complex disputes that cannot be resolved through mass-market means. For more efficient management of the framework established in administrative litigation, it is relevant to understand the intricacies related to tax credits within this system, which has its own peculiarities that must be considered when approaching the tool and conducting negotiations. Another aspect is that the transaction in administrative litigation is the one that most closely approximates the point of enforceability of the tax credit, an event that initiates the collection period, and is therefore the one that confers the greatest potential for effectiveness and efficiency in revenue collection.

Keywords: Tax transaction. Administrative litigation. Negotiation. Judgment of opportunity and convenience. Collection.

1 | Introdução: A evolução da transação de créditos tributários em contencioso administrativo

A solução de litígios pela via negocial vem ganhando ênfase dentro da Administração Pública. Na seara tributária, a abordagem dialógica nem é novidade, pois a Lei nº 5.172/1966 – Código Tributário Nacional (CTN) já previa um instituto baseado na consensualidade em seu art. 171, segundo o qual “A lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe em determinação de litígio e conseqüente extinção de crédito tributário”.

Na esfera federal, a lei que estabeleceu as condições para a transação tributária veio ao mundo com a MP nº 899/2019, convertida na Lei nº 13.988/2020. De início, a atuação da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) ficou restrita às modalidades massificadas para créditos no contencioso de pequeno valor e no contencioso tributário de relevante e disseminada controvérsia jurídica.

Durante o processo legislativo que resultou na Lei nº 14.375/2022, o legislador entendeu que era “oportuno introduzir aperfeiçoamentos no regime geral de transação de créditos de interesse da União Federal”, segundo justificativa estampada no Parecer de Plenário à MP nº 1.090/2021 (Brasil, Câmara Federal, 2022, p. 20). Um dos melhoramentos foi a introdução do art. 10-A na Lei nº 13.988/2020, que expandiu a atuação da RFB e amplificou a política pública no âmbito do órgão arrecadador primaz da Administração Federal.

Além de contextualizar a transação tributária de créditos em contencioso administrativo, com enfoque nas premissas da modalidade individual, este estudo pretende esmiuçar aspectos peculiares do crédito tributário nessa situação, os quais interferem na abordagem e condução de negociações com o emprego da ferramenta de solução antecipada de litígios.

2 | A natureza da transação e as formas acrescentadas pela Lei nº 14.375/2022 para o contencioso administrativo

O art. 171 do CTN enfatiza o caráter facultativo e aponta o meio a ser empregado para o encerramento do litígio – as concessões recíprocas, o que confere natureza

negocial à transação. Esse espírito é traduzido por Torres (2011, p. 300):

A transação implica no encerramento do litígio através de ato do sujeito passivo que reconhece a legitimidade do crédito tributário, mediante concessão recíproca da Fazenda Pública. O objetivo primordial da transação é, por conseguinte, encerrar o litígio, tornando seguras as relações jurídicas. O seu requisito essencial é que haja direitos duvidosos ou relações jurídicas subjetivamente incertas. Para que se caracterize a transação torna-se necessária a reciprocidade de concessões, com vista ao término da controvérsia. Renúncia ao litígio fiscal sem a correspondente concessão é mera desistência, e, não, transação.

A Lei nº 13.988/2020 listou diferentes formas de concretizar a transação. O art. 10-A, acrescentado pela Lei nº 14.375/2022, estabeleceu que “A transação na cobrança de créditos tributários em contencioso administrativo fiscal poderá ser proposta pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, de forma individual ou por adesão, ou por iniciativa do devedor [...]”.

A transação por adesão opera por meio da oferta pública de condições padronizadas, definidas após juízo de oportunidade e conveniência massificado. A singularidade da transação individual decorre da negociação personalizada e do acordo customizado. Segundo Vergueiro (2022, p. 37) “o legislador adotou como critério classificatório para identificar as modalidades de transação, o grau de generalidade da proposta, distinguindo-as em transação: (i) por proposta individual (customizada) ou (ii) por adesão (genérica)”. Calcini (2021, p. 171) distinguiu:

A individual, em verdade, não obstante as diretrizes e todos os modelos previstos em lei e atos infralegais, tem por característica principal a voluntariedade de uma das partes (contribuinte ou União), tendo por objetivo estruturar, de forma customizada, os termos, as concessões que serão ajustadas entre as partes para a extinção ou prevenção entre elas. Já quando se trata de transação por adesão, inexistente, de certo modo, customização à situação concreta, eis que todas as condições e concessões são postas de forma antecipada pela União, reduzindo-se sobremaneira a margem de negociação das concessões entre as partes.

O trecho da decisão judicial abaixo transcrito estampa entendimento semelhante, ao tempo que aponta a esfera de operação de cada modalidade:

[...]. Sob o prisma da eficiência administrativa, somente se justifica a oferta de modalidade de transação individual (que demanda análise muito mais dispendiosa à Administração, por exigir negociação individualizada, soluções customizadas, etc) para créditos que tenham alto potencial de retorno e maior dificuldade de cobrança. [...] Aos demais devedores, certamente o maior número de contribuintes,

ainda restará a modalidade de transação por adesão, mais padronizada e que poderá atender às respectivas situações econômico-financeiras, observada, por certo, a necessidade de observância a critérios mais genéricos. [...] (Brasil, TRF-4, 2022)

Recente relatório do Tribunal de Contas da União (TCU) (Brasil, 2025a, p. 6) seguiu o mesmo caminho quanto aos formatos da transação:

27. A modalidade de transação por adesão aplica-se a todas as espécies de transação (contencioso econômico, controvérsia jurídica e de pequeno valor). Ela é realizada exclusivamente por meio eletrônico e implica aceitação de todas as condições fixadas no edital que a propõe (a exemplo do prazo para adesão, dos critérios para elegibilidade e impeditivos, dos compromissos e obrigações exigidos dos contribuintes, dentre outras cláusulas).

28. Já a modalidade por proposta individual aplica-se apenas à transação do contencioso econômico. Neste caso, o contribuinte provoca a Administração, ou vice-versa, de sorte a ensejar uma efetiva negociação entre as partes com vistas a se chegar a um acordo para pagamento dos débitos para com a União. Nesta modalidade, os termos da transação são elaborados individualmente para as partes, ocasião em que serão previstas as condições, benefícios e demais cláusulas de maneira personalizada, artesanal.

Logo, a presença de negociação personalizada é ínsita à transação individual. Tendo em conta o peso do atributo negocial para esse formato, segue definição do Vocabulário Jurídico De Plácido e Silva (2016):

NEGOCIAÇÃO. Do latim *negotiatio*, de *negotiari* [...] é comumente empregado para designar a discussão ou estudos feitos acerca de um negócio ou de um contrato, preliminarmente, para que, por eles, se chegue a um acordo e se tenha por concluído ou fechado o negócio ou o contrato. A negociação, assim, significa o entendimento preliminar, de que possa resultar o contrato ou de que possa resultar o negócio, que não se considera acabado ou concluído, enquanto as partes não se ajustam nas condições ou cláusulas, em que ele se possa realizar, e não firmam, em definitivo, seu consentimento.

Diante dessas manifestações, é de se concluir que a transação individual é aquela na qual a presença da negociação, tida como as tratativas preliminares e pontuais à formalização do negócio, é muito mais acentuada, com a possibilidade de acordo customizado às peculiaridades concretas. Nela o exercício do juízo de oportunidade e conveniência é pleno e mais efetivo. Portanto, constitui a ferramenta padrão ouro para o tratamento de litígios cuja solução antecipada pela sistemática massificada é inviável, devido à complexidade envolvida.

3 | O escopo da amplificação da política pública pela Lei nº 14.375/2022

A Exposição de Motivos da MP nº 899/2019 (Brasil, ME; AGU, 2019) justificou a transação como uma ferramenta para redução do contencioso tributário, além de ter conferido as feições de um mecanismo de recuperação de crédito e incremento de arrecadação, ainda que, inicialmente, o contencioso administrativo tenha ficado limitado a modalidades massificadas.

As manifestações geradas durante o processo de produção legislativa são relevantes para identificar a política pública implementada. É o que ilustra o trecho de expediente adotado pelo Parecer JM nº 02/2023 (Brasil, AGU, 2023), que tratou de aspectos da transação:

58. Nesse ponto, vale transcrever trecho de recente artigo escrito para o portal Jota, pelo professor e Procurador da Fazenda Nacional, Leonardo Alvim, em que ele critica interpretações da norma que desconsideram a política pública que se pretendeu implementar.

"Por aqui, parece que cada intérprete, ante a abertura inevitável da linguagem, avoca para si o poder de atribuir a interpretação que para ele soa melhor, não aderindo a qualquer projeto legislativo. Os intérpretes pragmatistas, diante de uma nova lei, ignoram os formuladores da política pública e oferecem cada um o que lhes parece ser a melhor interpretação. São milhares de técnicos escalando sua própria seleção de normas, escolhendo os princípios que existiriam e os que não existiriam, hierarquizando estes mesmos princípios, segundo seus próprios valores, e fazendo o mesmo com a força de cada argumento, sempre conforme suas convicções pessoais. Em países desenvolvidos, a interpretação é voltada para os objetivos pretendidos com ela pelo legislador e por quem elaborou a política pública. Vale dizer, as notas técnicas, os pareceres, as justificativas, exposições de motivos e outros elementos formais relacionados com a norma são os elementos principais para sua interpretação. Dworkin chega a dizer que "as declarações de propósitos oficiais, feitas de forma canônica estabelecida pela prática da elaboração legislativa, deveriam ser consideradas, elas mesmas, normas do Estado personificado". Como ele explica, seria um absurdo considerar cada declaração feita por um legislador sobre a finalidade de uma lei como sendo, ela própria, a lei do Estado, "mas um relatório formal de comissão, ou a declaração incontestada do relator de um projeto de lei, é coisa diferente; podem-se considerá-los como uma parte daquilo que o processo legislativo realmente produziu, alguma coisa com a qual o conjunto da comunidade está comprometido. Podem ser vistos desse modo desde que a prática os considere especiais, como o faz a prática norte-americana" [...]."

Na lição de Carvalho (2018, p. 436) "as exposições de motivos das legislações não podem ser desprezadas. Na qualidade de marcas deixadas no curso do processo de enunciação, assumem indiscutível relevância, auxiliando e orientando a atividade do intérprete".

Porém, o ordenamento legal é vivo, dinâmico e evolui conforme as demandas sociais. Segundo Maximiliano (2011, p. 115) “pelo espírito das alterações e reformas sofridas por um preceito em sua trajetória histórica, chega-se ao conhecimento do papel que ele é chamado a exercer na atualidade”. Logo, se impõe o necessário discernimento quanto ao papel esperado da transação atualmente.

Nesse contexto, a Exposição de Motivos da MP nº 899/2019, que listou as diretrizes iniciais da transação federal, não deve ser tomada isoladamente para balizar a política pública, pois reflete o estado de coisas naquela ocasião, modificado por aperfeiçoamentos supervenientes da Lei nº 13.988/2020. Esse aspecto também foi abordado em ato adotado pelo Parecer JM nº 02/2023 (Brasil, AGU, 2023):

24. Inicialmente, portanto, o legislador considerou possível a transação na cobrança de créditos tributários da União somente a partir de suas (sic) inscrição em Dívida Ativa da União, conforme dicção do artigo 10, da Lei nº 13.988/2020, ainda em vigor: [...]

27. Havia, portanto, naquele momento, a compreensão de que o equacionamento do estoque de créditos em cobrança, por meio do instituto da transação tributária previsto no artigo 171 do CTN, cuja regulamentação se propunha, devia estar centrado nos créditos inscritos em Dívida Ativa da União.

28. A situação do contencioso administrativo fiscal, como visto anteriormente, não restou ignorada. Entendeu-se mais adequado, entretanto, tratá-lo apenas no âmbito “da transação por adesão no contencioso tributário de relevante e disseminada controvérsia jurídica”, prevista no Capítulo III, da medida legislativa em questão.

29. Esse estado de coisas veio a se alterar com a edição da Lei nº 14.375/2022, resultado da conversão em lei da Medida Provisória nº 1.090/2021. Ao contrário da Lei nº 13.988/2020, entretanto, as alterações promovidas pela Lei nº 14.375/2022, na regulamentação da transação tributária, não constaram da Medida Provisória em questão e foram incluídas por emendas parlamentares, durante sua tramitação no Congresso Nacional.

30. Por esse motivo, não há menção às modificações promovidas na lei de transação na mensagem do Sr. Presidente da República de envio da Medida Provisória para o Congresso. Por seu turno, o Parecer de Plenário à MPV nº 1.090, de 30 de dezembro de 2021, pela Comissão Mista, da lavra do Deputado Relator Hugo Mota, relacionou apenas algumas das alterações propostas pelos legisladores.

Então, o foco inicial da transação esteve centrado nos créditos inscritos em dívida ativa. Porém, esse estado de coisas foi aperfeiçoado, segundo justificativa estampada no Parecer de Plenário à MP nº 1.090/2021 (Brasil, Câmara Federal, 2022, p. 20), conforme segue:

Ademais, em alinhamento com o escopo da MP nº 1.090/2021, entendemos oportuno introduzir aperfeiçoamentos no regime geral de transação de créditos de interesse da União Federal. Nesse sentido, inserimos no PLV modificações

pontuais na Lei nº 13.988/2020, que atualmente disciplina a matéria, em especial: (i) a previsão de que a transação realizada no âmbito do contencioso administrativo fiscal também poderá ser proposta por iniciativa do devedor, e não apenas por adesão; [...]

O legislador entendeu pela oportunidade de introduzir aperfeiçoamentos na transação federal, o que ilustra o espírito das modificações inseridas, dentre as quais a permissão para que o órgão primaz da arrecadação federal pudesse manejar com maior amplitude a novel ferramenta. Nota-se, em especial, a preocupação de que os créditos em contencioso administrativo não ficassem restritos à forma massificada, mas pudessem ser tratados na transação na sua versão mais completa e refinada, aquela capaz de solucionar os casos mais complexos que requerem tratamento individualizado.

Segundo Justen Filho (2014, p. 255), “A interpretação não é uma avaliação de conveniência formulada pelo intérprete, mas um processo de revelação da vontade legislativa”. Nesse contexto, certamente que a transação no âmbito da RFB foi amplificada para atuar como um mecanismo de descongestionamento do contencioso administrativo e de incremento da arrecadação.

4 | O caminho percorrido pelo crédito tributário no contencioso administrativo

A oportunidade de aperfeiçoamento vislumbrada pelo legislador é condizente com o gargalo instalado no contencioso administrativo, a partir do qual se observa elevado tempo de resolução e baixa conversão dos créditos em arrecadação, o que fornece evidências do papel esperado para a transação tributária.

Em regra, o crédito tributário passível de recurso no rito do Decreto nº 70.235/1972 é aquele lançado de ofício. Portanto, decorre de um ato impositivo constituído a partir de um procedimento induzido pelo princípio da inquisitorialidade (Marins, 2017, p. 186, 211). Logo, parte de uma relação que revela antagonismo e predispõe ao litígio, tanto que é majoritariamente impugnado.

Após o ingresso no contencioso administrativo, o caminho percorrido por esse crédito tem sido longo e vagaroso. O Relatório Anual de Fiscalização 2024-2025 (Brasil, RFB, 2025, p. 26, 27) aponta que, até o início de 2025, de R\$ 159,1 bilhões lançados de ofício em 2023, enquanto 82,5% aguardavam julgamento, apenas 1,9% foi pago/parcelado. Se tomado o ano mais antigo da série exposta no documento, de R\$ 135,7 bilhões lançados de

ofício em 2019, 61,6% aguardavam julgamento depois de cinco anos, ao passo que apenas 2,8% foram pagos/parcelados até a apuração.

Em 2022 o TCU incluiu o contencioso tributário na primeira edição da Lista de Alto Risco da Administração Pública Federal (LAR) (Brasil, 2022). Ao final de 2024 foi publicada a segunda edição da LAR (Brasil, TCU, 2024b), quando o tema permaneceu sob monitoramento, dentre outros, pelos motivos abaixo:

Elevada duração do contencioso tributário – Em 2019 e 2020, o prazo médio de duração do contencioso administrativo tributário era de 2,6 anos nas delegacias de Julgamento (DRJ) da RFB, 4 anos no Carf e 17 anos na execução fiscal, a cargo da PGFN. Em 2023, esses prazos diminuíram para 2,3 anos, 3,3 anos e 12,2 anos, respectivamente. Contudo, continuavam bem acima do prazo de 360 dias para decisão final nesse tipo de processo (Lei 11.457/2007).

Elevado índice de cancelamento das autuações – O índice de cancelamento das autuações era de 47% nas DRJ e 45% no Carf entre 2012 e 2019. Para o período de 2016 a 2023, houve aumento para 50% na DRJ e diminuição para 36% no Carf.

Não pagamento de tributos objeto de autuações mantidas no processo administrativo fiscal (PAF) – Apenas 5% do valor das autuações mantidas era arrecadado aos cofres do Tesouro Nacional (após julgamentos no Carf e na DRJ) entre 2012 e 2019. Desse total, 2,25% se referiam à arrecadação após julgamento no Carf. Segundo os novos dados obtidos, esse indicador subiu para 2,94% entre 2016 e 2023. A RFB não apresentou dados atualizados quanto à arrecadação, após julgamento nas DRJ.

Crescente judicialização de matérias procedimentais do contencioso administrativo – Houve aumento do número de processos judiciais relativos à atuação do Carf, de 77 processos, em 2020, para 329 processos, em 2023.

Esses dados falam por si e corroboram o quadro crônico evidenciador da premência por soluções alternativas para aliviar a carga do contencioso administrativo, que tem sido demorado, cancela parte considerável dos créditos e, ao final, tem resultado em baixa conversão em arrecadação.

O relatório do Acórdão nº 2.437/2024 – Plenário (Brasil, TCU, 2024a, p. 19, 23) detalhou os resultados do contencioso administrativo entre os anos de 2016 e 2023 e demonstrou que, nesse período, o CARF julgou R\$ 514,97 bilhões em créditos tributários, dos quais 47,89% (R\$ 246,62 bilhões) foram exonerados. Restaram mantidos R\$ 268,35 bilhões, dos quais R\$ 7,9 bilhões foram convertidos em arrecadação até a apuração, o que resultou no aproveitamento efetivo de apenas 1,53% em relação ao total julgado.

Sob perspectiva mais longínqua, o referido acórdão remeteu à Nota Cofis nº 95/2024 e, com base nela, apontou que, após mais de vinte anos, 35% dos créditos

tributários lançados foram pagos, enquanto 32% foram exonerados no contencioso e, depois de duas décadas, 33% aguardavam cobrança/julgamento.

O acórdão citado ainda fez referência à manifestação da Corat de 05/09/2024, e relatou que “em se levando em consideração os valores obtidos via solução e prevenção de litígios, a arrecadação subiria de R\$ 32 bilhões entre 2012-2019 para mais de R\$ 50 bilhões nos últimos dois anos, com base em alterações legislativas recentes”. Portanto, com o reforço de novos mecanismos como os trazidos pela Lei nº 13.988/2020 e Lei nº 14.375/2022, a arrecadação média de R\$ 4 bilhões/ano no primeiro período saltou para R\$ 25 bilhões/ano no segundo, o que dá a medida do potencial das soluções alternativas ao contencioso tributário, dentre as quais a transação.

5 | A transação como ferramenta de gestão do contencioso tributário

No panorama crônico exposto, a transação surge como um dos remédios mais eficientes para tratar a patologia diagnosticada. Tem efeito curativo ao antecipar a solução do litígio, preventivo ao estabilizar os direitos e relações em discussão cujo resultado até então era duvidoso e, ao mesmo tempo, potencializa a arrecadação ao iniciar o fluxo de recebimentos, que era incerto e imprevisível enquanto se aguardava o desfecho final do contencioso.

Um ponto relevante é que a cobrança coercitiva não constitui a solução para a resolução desse quadro. A uma, porque só opera após o encerramento do contencioso administrativo dentro do seu curso normal, que é lento e longo. A duas, devido o tempo médio da execução fiscal, que segundo o TCU (Brasil, 2024b) era de 12,2 anos em 2023. A três, pelo contexto da própria execução, evidenciado pelo Conselho Nacional de Justiça (Brasil, CNJ, 2025, p. 409):

Historicamente, as execuções fiscais têm sido apontadas como o principal fator de morosidade da Justiça Federal. O processo de execução fiscal chega à Justiça Federal depois que as tentativas de recuperação do crédito tributário restaram frustradas na via administrativa, provocando sua inscrição na dívida ativa. Dessa forma, o processo judicial acaba por repetir etapas e providências de localização do devedor – ou de patrimônio capaz de satisfazer o crédito tributário – já adotadas, sem sucesso, pela administração fazendária. Chegam ao Judiciário títulos de dívidas antigas ou com tentativas prévias de cobranças e, por consequência, com menor probabilidade de recuperação.

A transação induz à estabilidade da relação Fisco e contribuinte, na medida em que o sujeito passivo reconhece a legitimidade do crédito tributário, tornando a relação jurídica mais segura (Torres, 2011, p. 300). Esse efeito é alcançado a partir do desenho que a condiciona à renúncia dos recursos e das alegações de direito nas quais se fundam (Art. 3º, IV, da Lei nº 13.988/2020), e a configura como confissão irrevogável e irreatável dos créditos por ela abrangidos (Art. 3º, §1º).

Em 2022 foi publicado o relatório final de pesquisa patrocinada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e realizada pela Associação Brasileira de Jurimetria (ABJ) (p. 164), cujas conclusões e recomendações ilustram a premência por alternativas ao litígio tributário:

Finalmente, entende-se que a implementação de métodos alternativos para a resolução de conflitos fiscais acarretará maior celeridade e efetividade na resolução de litígios, devendo ensejar o incremento da arrecadação tributária e a redução do estoque de processos em tramitação. Assim sendo, as conclusões e recomendações desta seção apontam para as vantagens da utilização dos métodos alternativos de solução de litígios fiscais, com especial destaque para a ampliação do uso da transação e da mediação tributária e para a introdução da arbitragem tributária no ordenamento jurídico brasileiro, com vistas a uma maior celeridade e a resolutividade processual.

A doutrina de Torres (2024, p. 34) corrobora a necessidade de caminhos alternativos para superar esse quadro:

A introdução de meios alternativos de solução de controvérsias tributárias pode ser um auspicioso caminho para a ampliação das receitas tributárias no financiamento das necessidades públicas, pela recuperação dos créditos estagnados em processos que se eternizam. São formas que não encontram resistência constitucional. Devem, pois, ser estimulados, na medida em que promovem eficiência na persecução dos interesses fiscais do Estado brasileiro (art. 37 da CF), com resolução de litígios em tempo razoável (art. 5º, LXXVIII, da CF). Tudo a satisfazer o interesse público no financiamento de custos públicos por meio da receita derivada da tributação.

Partindo para a abordagem prática, as planilhas publicadas no portal de dados abertos (Brasil, RFB, 2026b) mostram que, desde o início, as transações tributárias individuais formalizadas pela RFB encerraram contencioso administrativo total de R\$ 12,5 bilhões, enquanto as transações por adesão, em todas as modalidades, encerraram R\$ 46,3 bilhões. Portanto, litígios no montante de R\$ 68,8 bilhões foram encerrados antecipadamente pela política pública. Não tivesse sido transacionado, esse volume de crédito

tributário teria permanecido submerso no contencioso, com perspectiva de resolução imprevisível e incerta no tempo.

Outro relatório recente (Brasil, RFB, 2026a, p. 6) mostra que, em dezembro/2025, o volume de créditos tributários administrados pela RFB que estava com a exigibilidade suspensa por discussão administrativa totalizava 1,85 trilhão. A grandeza desse valor ilustra o tamanho do espaço potencial para manejo da transação tributária, com vista à redução do gargalo instalado no contencioso.

6 | O impacto fiscal da transação de créditos tributários em contencioso administrativo

Mesmo sendo um remédio eficaz, a transação tributária enfrenta controvérsias, dentre elas a natureza do seu impacto nas contas públicas.

Trecho do Parecer Conjunto SEI nº 78/2022/ME transcrito nos expedientes que sustentaram o Parecer JM 02/2023 (Brasil, AGU, 2023) estampou:

Os créditos irrecuperáveis são desconhecidos como haveres da União para fins do Balanço Geral da União (BGU) devendo ficarem conta de controle até sua extinção. Dada a organicidade do ordenamento jurídico, esses créditos não são considerados para fins do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme preceito da Lei Complementar n. 174, de 2020.

Nessa ótica, a transação tributária de créditos classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação não caracteriza renúncia fiscal, por não envolver ativos listados no Balanço Geral da União (BGU). O desconhecimento decorre do art. 13 da Portaria MF nº 293/2017, que tem finalidade contábil e se restringe à dívida ativa.

Por sua vez, os créditos tributários que estão com a exigibilidade suspensa em razão de contencioso administrativo não são alcançados pelo desconhecimento, pois nem são reconhecidos no ativo da União, conforme esclarece a nota explicativa c.1.1 do BGU 2024 (Brasil, Tesouro Nacional, 2025, p. 110):

Os créditos tributários com exigibilidade suspensa, seja por processo administrativo, seja por decisão judicial, conforme prevê o art. 151, incisos III a V, do CTN, não atendem aos critérios de reconhecimento de ativo, pois não há garantias de geração de benefícios econômicos futuros. Dessa forma, o

registro dos valores atualizados desses créditos ocorre em contas de controle [...].

A NBC TSP 3 (Brasil, CFC, 2016) fundamenta essa nota explicativa, ao dispor que “Ativos contingentes não devem ser reconhecidos nas demonstrações contábeis, uma vez que podem resultar no reconhecimento de receitas que nunca virão a ser realizadas”, detalhando o contexto conforme segue:

Ativo contingente é um ativo possível que resulta de eventos passados, e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não ocorrência de um ou mais eventos futuros incertos não completamente sob o controle da entidade. [...]

40. Ativos contingentes usualmente decorrem de eventos não planejados ou inesperados que (a) não estejam totalmente sob controle da entidade e (b) que dão origem a possibilidade da entrada de recursos econômicos ou potencial de serviços para a entidade. Um exemplo corresponde a uma reivindicação da entidade por meio de processos legais, em que o resultado é incerto.

Logo, se a transação de créditos tributários desconhecidos do BGU não configura renúncia fiscal, por faltar a eles a aptidão de ativo, o mesmo efeito se aplica na transação de créditos em contencioso administrativo, independentemente do grau de recuperabilidade, pois não são considerados ativo da União.

Na doutrina, Alves (2023, p. 66–67) condensou o entendimento majoritário sobre o impacto fiscal da transação tributária nos termos que seguem:

[...] a preocupação da Lei de Responsabilidade Fiscal é evitar o desperdício do dinheiro público e frear as renúncias fiscais. A questão é que programas de transação, ainda que estabeleçam descontos, podem proporcionar um aumento na arrecadação a um custo menor para o Estado e de maneira mais rápida. Daí parece ser um contrassenso exigir medidas compensatórias para manter o mesmo nível de receita, pois a expectativa é aumentar a arrecadação, e não o contrário. Heleno Torres considera que a transação não veicula renúncia de crédito tributário.

Ao se pronunciar sobre a questão, Hugo de Brito Machado, considera que o art. 14 da LRF é aplicável a todos os recursos indiscutivelmente certos para o Fisco, o que afastaria a sua observância para créditos litigiosos e duvidosos, de modo que a transação não precisaria observá-los. Machado também pondera que, além da literalidade do dispositivo não incluir a transação, não seria ainda possível considerá-la um benefício fiscal, posição que foi acompanhada pelo STF na ADI-MC2.401-5.

Onofre Alves Batista Junior considera que, se a transação é realizada em razão de uma incerteza objetiva, não se está diante de crédito certo e, dessa maneira, não é possível falar em renúncia, mesmo no caso de redução de tributo. Caso essa incerteza não esteja presente, são necessários lei específica e atendimento aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Porém, casos a transação seja um veículo para anistia e remissões, parece ser necessário atender aos requisitos

postos na Lei. É preciso algum tipo de controle que demonstre a viabilidade financeira da transação e parece ser o caso da instituição de uma regra de controle específica para transação, que leve em considerações suas peculiaridades.

Yuri Excalibur, por sua vez, considera que não há qualquer ponto de tangenciamento entre transação tributária e renúncia fiscal, que, conforme Ricardo Lobo Torres, equivale a um gasto tributário feito pelo sistema tributário, para atingir objetivos econômicos e sociais, reduzindo arrecadação e aumentando a disponibilidade do contribuinte, conforme os ditames do art. 89 da Lei nº 12.456/2011. Além disso, o autor ressalva que não se pode perder o que não se tem.

A questão, entretanto, parece ter sido superada pela Lei Complementar nº 174/2020, cujo art. 3º afastou a caracterização de renúncia para transação tributária resolutive de litígio. Apesar de estabelecido em uma lei específica para a extinção de créditos do Simples Nacional, esse dispositivo tem redação abrangente.

O autor mencionou o art. 3º da Lei Complementar nº 174/2020, que colocou um ponto final nas dúvidas quando positivou que “A transação resolutive de litígio relativo à cobrança de créditos da Fazenda Pública não caracteriza renúncia de receita para fins do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000”.

Esse diploma tem a mesma envergadura da Lei Complementar nº 101/2010 (LRF), sendo apto a dispor sobre finanças públicas conforme o art. 163 da CF/1988. O art. 3º da Lei Complementar nº 174/2020 está vigente e eficaz, alcançando a transação tributária na sua configuração atual, inclusive naquelas inovações posteriormente introduzidas na Lei nº 13.988/2020, entendimento derivado do art. 2º do Decreto-Lei nº 4.657/1942.

Em recente acórdão o TCU (Brasil, 2025b, p. 1) adotou o entendimento de que “conforme previsto no art. 171 do Código Tributário Nacional, regulamentado pela Lei 13.988/2020 (Lei da Transação)”, a transação tributária é “uma forma legal de extinção de crédito tributário que não configura renúncia de receita, nos termos do art. 3º da Lei Complementar 174/2020”.

7 | A transação tributária como meio de recuperação de crédito

Esclarecida a não configuração de renúncia de receitas, resta identificar o papel da transação tributária na seara orçamentária, no que o art. 58 da LRF é elucidativo.

Art. 58. A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos

nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições.

A LRF comanda que se busque medidas de recuperação de créditos e de incremento de receitas, ótica sob a qual a transação tem sido abordada, tanto que a Prestação de Contas do Presidente da República 2024 (Brasil, CGU, pg. 135, 142) a listou dentre as “Medidas Adotadas para o Incremento das Receitas Tributárias e de Contribuições” e as “Medidas Adotadas para Melhoria da Sistemática de Recuperação de Créditos Administrados pela RFB”.

Ao analisar essa prestação de contas o TCU (Brasil, 2025c, pg. 43) apontou que: “Com o objetivo de aprimorar a sistemática de recuperação de créditos, a Receita Federal do Brasil (RFB) adotou diversas medidas ao longo de 2024, entre as quais destacam-se os programas de transação tributária, que resultaram em arrecadação de R\$ 5,35 bilhões [...]”.

Já o Anexo IV.2 (Metas Fiscais Anuais) que integrou o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 (Brasil, MPO, 2025), no tópico C.3, intitulado “Medidas de Recomposição das Receitas e mudanças estruturais na tributação”, destacou que “As medidas de compensação tributária e transação tributária são essenciais para o fortalecimento da conformidade fiscal, a redução de litígios e consolidação do viés orientador da Receita Federal”.

O conjunto de pronunciamentos evidencia o papel desempenhado pela transação tributária como instrumento de recuperação de créditos e incremento de receitas públicas.

8 | As peculiaridades do crédito tributário em contencioso administrativo

Aspecto relevante para o tratamento eficiente do crédito tributário em contencioso administrativo é o discernimento quanto às peculiaridades dessa situação. O relatório final do estudo “Desafios do contencioso tributário brasileiro” (ETCO, 2019) apontou a necessidade de estudar e compreender esse sistema, diante de sua relevância e impacto:

A importância de estudar e compreender o contencioso tributário do Brasil pode ser justificada pela relevância do assunto tanto para contribuintes quanto para o governo. O alto estoque de crédito tributário, a morosidade na solução dos litígios e as estratégias da fiscalização para a eficiência das autuações têm impactos no orçamento dos entes

federativos, na atividade empresarial e, de modo geral, na vida dos contribuintes.

O art. 151, III, do CTN suspende a exigibilidade do crédito tributário em contencioso administrativo, o que impede medidas coercitivas de cobrança até o esgotamento recursal. A transação requer a desistência do recurso pendente de julgamento, mas esse efeito se aperfeiçoa apenas com a formalização do acordo, após a negociação. Em tempo, a possibilidade de recurso na via administrativa decorre do princípio do contraditório e da ampla defesa, cuja renúncia é facultada ao sujeito passivo, sendo proibida qualquer coerção sobre esse direito.

Relembrando, o crédito tributário em contencioso administrativo não é considerado ativo da União, pois seu resultado é imprevisível e depende de evento futuro, sujeito a julgamento sob rito legal, portanto, fora do controle do credor. Este ponto é crucial e evidencia a necessidade de abordagem compatível no tratamento desse crédito que: (1) não é exigível; (2) não é líquido; e (3) não é certo.

A título comparativo, o art. 204 do CTN estabelece que o crédito inscrito em dívida ativa (DAU), “goza da presunção de certeza e liquidez”. Sobre esses atributos, a Portaria PGFN nº 33/2018 disciplinou:

Art. 1º. O controle de legalidade dos débitos encaminhados para inscrição em dívida ativa da União consiste na análise, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, essenciais à formação do título executivo necessário à prática de qualquer ato de cobrança coercitiva, seja judicial ou extrajudicial.

§ 1º. Débito certo é aquele cujos elementos da relação jurídica obrigacional estão evidenciados com exatidão.

§ 2º. Débito líquido é aquele cujo valor do objeto da relação jurídica obrigacional é evidenciado com exatidão.

§ 3º. Débito exigível é aquele vencido e não pago, que não está mais sujeito a termo ou condição para cobrança judicial ou extrajudicial.

Segundo essa portaria, a inscrição em DAU é pré-requisito para a cobrança coercitiva, enquanto o seu art. 6º, I, b, indica que uma das finalidades da notificação, após a inscrição, é instar a negociação, ao tempo que o art. 7º lista medidas passíveis de imposição na falta de regularização pelo devedor.

Para os créditos tributários em contencioso administrativo a abordagem para transação é essencialmente negocial desde o primeiro momento, o que não é uma desvantagem para transacioná-los, ao contrário. A uma, porque o instituto é facultativo e

focado na consensualidade, na forma do art. 171 do CTN, busca o equilíbrio dos interesses e a estabilidade da relação. A duas, porque a alternativa seria aguardar o desfecho final do litígio, que é imprevisível, tem proporcionado significativo percentual de cancelamentos de créditos tributários e não tem produzido resultado satisfatório, segundo a performance histórica. A três, porque quanto mais antecipado se der o início do fluxo de recebimentos, maior o potencial de efetividade na arrecadação, o que atende aos princípios da eficiência e da razoável duração dos processos, tutelados pelo § 2º do art. 1º da Lei nº 13.988/2020. Segundo relatório do TCU (Brasil, 2024a, p. 10), a demora na solução dos processos em todas as suas fases prejudica a arrecadação, “pois conforme o tempo passa, mais difícil obter o pagamento dos tributos”.

Nas palavras de Coêlho (2012, p. 739) “Transacionar não é pagar; é operar para possibilitar o pagar. É modus faciendi, tem feitiço processual, preparatório do pagamento”. Por sua vez, Carvalho (2018, p. 579) diz que “O processo de transação tão somente prepara o caminho para que o sujeito passivo quite sua dívida, promovendo o desaparecimento do vínculo”.

Logo, a transação tributária dos créditos em contencioso administrativo é operada para (1) antecipar a solução de um litígio cujo prolongamento não é interessante aos envolvidos e (2) possibilitar a quitação da dívida, finalidade para a qual a lei autoriza o manejo de concessões entre as partes. Nesse contexto, as peculiaridades do crédito tributário nessa situação, cuja exigibilidade está suspensa e assim permanecerá no decorrer da negociação, devem ser consideradas no manejo da transação. Esse discernimento é essencial e demanda abordagem apropriada, que atenda ao interesse público e, ao mesmo tempo, seja dotada de amplitude suficiente para estimular o acordo, mediante condições que serão definidas segundo o juízo de oportunidade e conveniência individualizado, observados os limites legais. É missão plenamente compatível com a estatura institucional e funcional da RFB, órgão essencial ao funcionamento do Estado, nos termos do art. 1º da Lei nº 11.457/2007.

Diretiva relevante foi abordada pela decisão judicial já citada (Brasil, TRF-4, 2022), quando apontou que a transação individual “demanda análise muito mais dispendiosa à Administração, por exigir negociação individualizada, soluções customizadas, etc”, sendo destinada aos “créditos que tenham alto potencial de retorno e maior dificuldade de cobrança”. Para o crédito

tributário em contencioso não há que se falar em dificuldade operacional de cobrança, diante do impedimento absoluto para essa ação, mas a partir do contexto exposto acima, há que se ponderar a impertinência do prolongamento do litígio no tempo, conjugada à incerteza da manutenção do próprio crédito, além da performance histórica da arrecadação gerada após o final do processo no seu curso normal. São variáveis críticas a serem consideradas na avaliação da oportunidade e conveniência pela celebração do acordo.

9 | O papel das concessões mútuas e a discricionariedade administrativa

Conforme art. 171 do CTN, a reciprocidade de concessões instrumentaliza a transação. Segundo Torres (2011, p. 300), “Para que se caracterize a transação torna-se necessária a reciprocidade de concessões, com vista ao término da controvérsia. Renúncia ao litígio fiscal sem a correspectiva concessão é mera desistência, e, não, transação”. Carvalho (2018, p. 579) ensina que “Os sujeitos do vínculo concertam abrir mão de parcelas de seus direitos, chegando a um denominador comum, teoricamente interessante para as duas partes”. A doutrina enfatiza a transação como um negócio bilateral, mesmo entendimento adotado no voto do Ministro Alexandre de Moraes, relator da ADI nº 2.405/RS (Brasil, STF, 2019, p. 24), segundo o qual ela “necessariamente envolve concessões mútuas de ambas as partes”.

O tratamento de litígios mediante mecanismos consensuais baseados na reciprocidade de concessões não se restringe à seara tributária. É o que evidencia o artigo de autoria dos Ministros do TCU Bruno Dantas e Benjamin Zymler (2024), no trecho transcrito a seguir.

A litigiosidade administrativa é uma questão tormentosa. O relatório “Justiça em Números do CNJ” permite realizar um primeiro recorte quantitativo sobre o tema. O poder público é o maior litigante brasileiro, e o ramo que representa o maior gargalo da justiça é o da execução fiscal.

Em um modelo de gestão de Estado no qual perdurou, por muitos anos, a imperatividade como norma quase absoluta, houve muita resistência em relação à discussão acerca da ampliação da margem de discricionariedade administrativa, um dos atributos necessários para a implementação de uma consensualidade mais efetiva na Administração Pública.

É nesse contexto espinhoso que o Tribunal de Contas da União (TCU), no exercício de sua atividade de controle externo, inaugurou, em junho de 2023, uma nova secretaria, voltada à solução consensual de controvérsias relevantes e à prevenção de conflitos afetos a órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em matéria sujeita a

competência do TCU (Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos — Secex Consenso). [...]

As controvérsias apresentadas para uma tentativa consensual no âmbito da Secex Consenso são altamente complexas. Isso demanda, na maioria das vezes, concessões de ambos os lados dentro do espaço permitido pela ordem jurídico-normativa. O caráter dialógico dos processos de solução consensual permite agregar iniciativas que dificilmente seriam contempladas nos processos usuais de controle externo.

Os autores destacaram que a ampliação da discricionariedade administrativa é necessária para a implementação de uma efetiva consensualidade na Administração Pública. Essa premissa também faz sentido no âmbito da transação dos créditos tributários em contencioso administrativo, pois se as concessões recíprocas são operadas para alcançar o consenso que antecipa a solução do litígio, é imprescindível que a RFB atue com margem de discricionariedade compatível com um ambiente de negociação.

Justen Filho (2014, p. 254) diz que “A discricionariedade é um modo de construção da norma jurídica, caracterizado pela atribuição ao aplicador da competência para produzir a solução por meio de ponderação quanto às circunstâncias”. Na lição de Furtado (2016, p. 566) “a discricionariedade é a liberdade que a lei confere ao administrador para a adoção da melhor solução para o caso concreto em razão do mérito administrativo”, enquanto o “mérito é o juízo de conveniência e de oportunidade de que se vale o administrador para definir a solução que melhor realize os fins legais quando a lei houver conferido discricionariedade”. Por sua vez, Medauer (2018, p. 106) leciona:

A margem livre sobre a qual incide a escolha inerente à discricionariedade corresponde à noção de mérito administrativo. O mérito administrativo expressa o juízo de conveniência e oportunidade da escolha, no atendimento do interesse público, juízo esse efetuado pela autoridade à qual se conferiu o poder discricionário.

Di Pietro (2020, p. 253) lista vantagens da discricionariedade que são aplicáveis no âmbito da transação tributária:

Sob o ponto de vista prático, a discricionariedade justifica-se, quer para evitar o automatismo que ocorreria fatalmente se os agentes administrativos não tivessem senão que aplicar rigorosamente as normas preestabelecidas, quer para suprir a impossibilidade em que se encontra o legislador de prever todas as situações possíveis que o administrador terá que enfrentar, isto sem falar que a discricionariedade é indispensável para permitir o poder de iniciativa da Administração, necessário para atender às infinitas,

complexas e sempre crescentes necessidades coletivas. A dinâmica do interesse público exige flexibilidade de atuação, com a qual pode revelar-se incompatível o moroso procedimento de elaboração das leis.

O contexto da regulamentação da transação mostra que se pretendeu um instituto diferente dos programas de regularização anteriores, aqueles do tipo “Refis”. Se a intenção fosse disponibilizar algo da espécie, despido de juízo de ponderação quanto ao acordo e as concessões nele inseridas, bastaria ter reeditado um deles, mas não teria sido a transação a ferramenta disponibilizada.

O art. 171 do CTN comandou um desenho discricionário ao projetar a facultatividade da transação, enquanto o § 1º do art. 1º da Lei nº 13.988/2020 o complementou ao dispor que “A União, em juízo de oportunidade e conveniência, poderá celebrar transação em quaisquer das modalidades de que trata esta Lei, sempre que, motivadamente, entender que a medida atende ao interesse público”. Esse entendimento é seguido pelos tribunais, conforme ilustram os julgados a seguir:

A transação tributária não configura direito subjetivo do contribuinte em quaisquer condições, mas faculdade condicionada à análise da Administração Pública. Ao Judiciário cabe apenas o controle de legalidade, não sendo possível substituir o administrador na definição de critérios de conveniência e oportunidade. (Brasil, TRF-2, 2025)

A transação tributária é ato jurídico de natureza discricionária, vinculada à conveniência e oportunidade do ente federativo, conforme o artigo 1º da Lei n. 13.988/2020, não configurando direito subjetivo do contribuinte. (Brasil, TRF-3, 2025)

Nos termos da Lei nº 13.988/2020 a transação se dará através de juízo de oportunidade e conveniência da União (mérito administrativo), quando esta entender que a utilização do instituto irá atender ao interesse público. Desse modo, evidencia-se que a transação se aperfeiçoará quando atender ao interesse público, e não para atender ao interesse individual do contribuinte. (Brasil, TRF-4, 2025)

Enquanto o parcelamento não envolve celebração de acordo, visto que as concessões já foram previamente ajustadas na lei, não possuindo, assim, a autoridade fiscal liberdade para negociar os termos do parcelamento com o devedor, a transação consiste em um acordo firmado pelas partes, que abrange concessões mútuas, o que confere à autoridade fiscal considerável margem de atuação. Corroborando tal entendimento, o art. 1º, § 1º, da Lei nº 13.988/2020, estabeleceu que “A União, em juízo de oportunidade e conveniência, poderá celebrar transação em quaisquer das modalidades de que trata esta Lei, sempre que, motivadamente, entender que a medida atende ao interesse público”. Evidentemente, esse juízo de oportunidade e conveniência não pode ter caráter arbitrário, porquanto a própria legislação impõe que a medida seja motivada e atenda ao interesse público. (Brasil, TRF-5, 2023)

Portanto, a diretriz da discricionariedade permeia a transação tributária, observados os limites legais e o interesse público, especialmente na modalidade individual, onde a proposta é avaliada à luz das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto. É atributo fundamental para o manejo de uma ferramenta negocial.

10 | Considerações finais

A Lei nº 14.375/2022 amplificou a transação tributária federal e conferiu à RFB a prerrogativa de manejar a ferramenta negocial com maior abrangência, o que vai ao encontro da necessidade de ações para dar fluidez ao contencioso administrativo. As premissas dessa amplificação são imperativas na execução da política pública, cujos resultados têm se mostrado promissores, disponho ainda de vasto espaço para crescimento.

Relembrando a lição de Torres (2024, p. 34), os meios alternativos de solução de controvérsias tributárias devem “ser estimulados, na medida em que promovem eficiência na persecução dos interesses fiscais do Estado brasileiro (art. 37 da CF), com resolução de litígios em tempo razoável (art. 5º, LXXVIII, da CF)”. A recente Lei Complementar nº 225/2026, que instituiu o “Código de Defesa do Contribuinte”, deu novo impulso a essa diretriz e reforçou o já expressivo papel da transação, quando comandou no seu art. 3º, II, que a administração tributária deve reduzir a litigiosidade. É norma programática de relevante impacto que clama pela redução do contencioso tributário.

Nesse cenário, a modalidade de transação individual vem contribuindo com os resultados da política pública no âmbito da RFB, mas é incipiente e pode avançar, especialmente se forem observadas as peculiaridades do crédito tributário em contencioso administrativo, além de adotada a abordagem adequada no manejo da ferramenta de solução antecipada dos litígios mais complexos, nos quais o tratamento massificado não é eficiente, por demandar negociação e estruturação customizada, dentro dos limites postos pela lei.

Referências Bibliográficas

ALVES, Vinícius Augustus de Vasconcelos Rezende. *Transação tributária federal à luz da igualdade: análise do modelo inaugurado pela lei nº 13.988/2020*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023.

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Associação Brasileira de Jurimetria (ABJ). *Diagnóstico do Contencioso Tributário Administrativo*. São Paulo. ABJ. 2023. Disponível em:

https://abj.org.br/pdf/abj_bid_2022.pdf.

Acesso em: 21 fev. 2026.

BRASIL. Advocacia Geral da União. *Parecer nº JM 02/2023*. Brasília. AGU. 2023. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AGU/Pareceres/2023-2026/PRC-JM-02-2023.htm.

Acesso em: 21 fev. 2026.

BRASIL. Câmara Federal. *Parecer de Plenário à Medida Provisória nº 1.090, de 30 de dezembro de 2021, pela Comissão Mista*. Relator Deputado Hugo Mota. Brasília. Câmara Federal [2022]. Disponível em:

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2171603&filename=PPP%201%20MPV109021%20=%3E%20MPV%201090/2021.

Acesso em: 21 fev. 2026.

BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade. *Norma Brasileira de Contabilidade, NBC TSP 03, de 21 de outubro de 2016*. Brasília. [2016] CFC. Disponível em:

<https://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/NBCTSP03.pdf>

Acesso em: 21 fev. 2026

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. *Justiça em números*. Brasília: CNJ. [2025]. Disponível em:

<https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2025/11/justica-em-numeros-2025.pdf>.

Acesso em: 21.fev.2026.

BRASIL. Controladora Geral da União. *Prestação de Contas do Presidente da República de 2021*. Brasília. CGU. [2025]. Disponível em:

<https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/avaliacao-da-gestao-dos-administradores/prestacao-de-contas-do-presidente-da-republica/arquivos/2024/pcpr2024.pdf>.

Acesso em: 21 fev. 2026.

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília. Presidência da República. [1988]. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.

Acesso em: 21 fev. 2026.

BRASIL. *Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972*. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras

providências. Brasília. Presidência da República. [1972]. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d70235cons.htm.

Acesso em: 21 fev. 2026.

BRASIL. *Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro*. Brasília. Presidência da República [1942]. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657.htm.

Acesso em: 21 fev. 2026.

BRASIL. *Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000*. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Brasília. Presidência da República. [2000]. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm

Acesso em: 21.fev.2026.

BRASIL. *Lei Complementar nº 174, de 5 de agosto de 2020*. Autoriza a extinção de créditos tributários apurados na forma do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), mediante celebração de transação resolutiva de litígio; e prorroga o prazo para enquadramento no Simples Nacional em todo o território brasileiro, no ano de 2020, para microempresas e empresas de pequeno porte em início de atividade. Brasília. Presidência da República. [2020]. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp174.htm

Acesso em: 21.fev.2026.

BRASIL. *Lei Complementar nº 225, de 8 de janeiro de 2026*. Institui o Código de Defesa do Contribuinte. Brasília. Presidência da República, [2026]. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp225.htm

Acesso em: 21.fev.2026.

BRASIL. *Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966*. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Brasília, DF: Presidência da República. [1966]. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm

Acesso em: 21 fev. 2026.

BRASIL. *Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007*. Dispõe sobre a Administração Tributária Federal. Brasília, DF: Presidência da República. [2007]. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2007-2010/2007/lei/l11457.htm

Acesso em: 21 fev. 2026.

BRASIL. *Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980*. Dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências. Brasília. Presidência da República, [1980]. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6830.htm

Acesso em: 21.fev.2026.

BRASIL. *Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020*. Dispõe sobre a transação nas hipóteses que especifica; e altera as Leis nº 13.464, de 10 de julho de 2017, e 10.522, de 19 de julho de 2002. Brasília. Presidência da República, [2020]. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2019-2022/2020/lei/l13988.htm

Acesso em: 21 fev. 2026.

BRASIL. *Medida Provisória nº 899, de 16 de outubro de 2019*. Dispõe sobre a transação nas hipóteses que especifica. Brasília. Presidência da República, [2019]. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2019-2022/2019/mpv/mpv899.htm

Acesso em: 21.fev.2026.

BRASIL. Ministério da Economia; Advocacia Geral da União. *Exposição de Motivos Interministerial nº 068/2019 ME AGU*. Brasília. ME; AGU. [2019]. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2019-2022/2019/Exm/Exm-MP-899-19.pdf

Acesso em: 21 fev. 2026.

BRASIL. Ministério da Fazenda. *Portaria MF nº 293, de 12 de junho de 2017*. Estabelece os critérios para classificação dos créditos inscritos em dívida ativa da União e institui o Grupo Permanente de Classificação dos créditos inscritos em dívida ativa da União (GPCLAS). Brasília. MF [2017]. Disponível em:

<https://normasinternet2.receita.fazenda.gov.br/#/consulta/externa/83674>

Acesso em 21.fev.2026.

BRASIL. Ministério da Fazenda. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. *Portaria PGFN nº 33, de 08 de fevereiro de 2018*. Regulamenta os arts. 20-B e 20-C da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002 e disciplina os

procedimentos para o encaminhamento de débitos para fins de inscrição em dívida ativa da União, bem como estabelece os critérios para apresentação de pedidos de revisão de dívida inscrita, para oferta antecipada de bens e direitos à penhora e para o ajuizamento seletivo de execuções fiscais. Brasília. PGFN [2018]. Disponível em:

<https://normasinternet2.receita.fazenda.gov.br/#/consulta/externa/90028>

Acesso em 21.fev.2026.

BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. *Balanco Geral da União: exercício de 2024*. Brasília. STN. [2025]. Disponível em:

<https://thot-arquivos.tesouro.gov.br/publicacao/51740>

Acesso em: 21. fev. 2026.

BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. *Relatório anual de fiscalização 2024-2025*. Brasília. [2025]. RFB. Disponível em:

<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/relatorios/fiscalizacao/relatorio-anual-da-fiscalizacao-2024-2025-1.pdf/view>

Acesso em: 21 fev. 2026.

BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. *Relatório de Créditos Ativos*. Brasília. RFB. [2026a]. Disponível em:

<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2026/janeiro/receita-federal-lanca-primeiro-relatorio-de-creditos-ativos-e-amplia-transparencia-fiscal/credit-os-ativos-1-edicao-jan-2026.pdf/view>

Acesso em: 21 fev. 2026.

BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. *Transações tributárias deferidas na RFB*. Brasília. RFB. [2026b]. Disponível em:

<https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/transacoes-tributarias-deferidas-na-rfb>

Acesso em: 21 fev. 2026.

BRASIL. Ministério do Planejamento e Orçamento. *Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias – PLDO 2026 Anexo IV.2 - Anexo de Metas Fiscais Anuais*. Brasília, DF. [2025]. MPO. Disponível em:

<https://www.gov.br/planejamento/pt-br/assuntos/orcamento/orcamentos-anuais/2026/pldo/3-anexo-iv-2-anexo-de-metas-fiscais-anuais.pdf>

Acesso: em 21 fev. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.405/RS*. Relator Ministro

Alexandre de Moraes. Julgado em 20 set. 2022. Brasília. STF. 2019. Disponível em:

<https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15341354971&ext=.pdf>

Acesso em: 21 fev. 2026.

BRASIL. Tribunal de Contas da União (Plenário). *Acórdão nº 2.437/2024*. Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues. Julgado em 13 nov. 2024. Brasília. TCU. [2024a]. Disponível em:

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2437%2520ANOACORDAO%253A2024/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0

Acesso em: 21 fev. 2026.

BRASIL. Tribunal de Contas da União (Plenário). *Acórdão nº 2.670/2025*. Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues. Julgado em 12 nov. 2025. Brasília. TCU. [2025a]. Disponível em:

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2670%2520ANOACORDAO%253A2025/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0

Acesso em: 21 fev. 2026. BRASIL. Tribunal de Contas da União (Plenário). *Acórdão nº 1.157/2025*. Relator Ministro Antonio Anastasia. Julgado em 21 maio 2025. Brasília. TCU. [2025b]. Disponível em:

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/*/KEY:ACORDAO-COMPLETO-2710242/NUMACORDAOINT%20asc/0

Acesso em 21 fev. 2026.

BRASIL. Tribunal de Contas da União (Plenário). *Acórdão nº 1.326/2025*. Relator Ministro Jhonatan de Jesus. Julgado em 11 jun. 2025. Brasília. TCU. [2025c]. Disponível em:

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1326%2520ANOACORDAO%253A2025/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0

Acesso em: 21 fev. 2026.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. *Lista de Alto Risco da Administração Pública Federal*. 1. Ed. Brasília, DF. [2022] TCU. Disponível em:

<https://sites.tcu.gov.br/listadealtorisco2022/eficiencia-da-cobranca-e-do-contencioso-tributarios.html>

Acesso em: 21 fev. 2026.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. *Lista de Alto Risco da Administração Pública Federal*. 2. Ed. Brasília, DF. [2024b] TCU. Disponível em:

https://sites.tcu.gov.br/listadealtorisco/eficiencia_da_cobranca_e_do_contencioso_tributarios.html

Acesso em: 21 fev. 2026.

BRASIL. Tribunal Regional Federal. (2ª Região). *Apelação Cível nº 5009270-13.2022.4.02.5104*. Relator Desembargador Marcus Abraham. Julgado em 23 set. 2025. Rio de Janeiro. TRF-2. [2025]. Disponível em:

https://eproc-consulta.trf2.jus.br/eproc/externo/controlador.php?acao=processo_consulta_publica

Acesso em: 21 fev. 2026.

BRASIL. Tribunal Regional Federal. (3ª Região). *Apelação Cível nº 5000461-19.2025.4.03.6133*. Relator Desembargadora Leila Paiva Morrison. Julgado em 27 ago. 2025. São Paulo. TRF-3. [2025]. Disponível em:

<https://pje2g.trf3.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam>

Consulta: em 21 fev. 2026.

BRASIL. Tribunal Regional Federal. (4ª Região). *Agravo de Instrumento nº 5016725-58.2022.4.04.0000/SC*. Relator Juiz Marcelo de Nardi. Julgado em 22 abril 2022. Porto Alegre. TRF-4. [2022]. Disponível em:

<https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=principal&>

Acesso em: 21 fev. 2026.

BRASIL. Tribunal Regional Federal. (4ª Região). *Apelação Cível nº 5006691-97.2023.4.04.7110/RS*. Relator Desembargador Luís Alberto Azevedo Aurvalle. Julgado em 30 abril 2025. Porto Alegre. TRF-4. [2025]. Disponível em:

<https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=principal&>

Acesso em: 21 fev. 2026.

BRASIL. Tribunal Regional Federal. (5ª Região). *Apelação Cível / Remessa Necessária nº 0811944-74.2022.4.05.8000*. Relator Desembargador Leonardo Resende Martins. Julgado em 29 ago. 2023. Recife. TRF-5. [2023]. Disponível em:

<https://pje.trf5.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam>

Acesso em: 21 fev. 2026.

CALCINI, Fábio Pallaretti. *Transação tributária: modalidades, proposta, hipótese de rescisão e vedações*. In SEEFELDER FILHO, Cláudio Xavier et al (coord.). *Comentários sobre transação tributária: à luz da Lei*

13.988/20 e outras alternativas de extinção do passivo tributário. 1. Ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022.

CARVALHO, Paulo de Barros. *Direito tributário: linguagem e método*. 7. ed. São Paulo: Noeses, 2018.

COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. *Curso de direito tributário brasileiro*. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012.

DANTAS, Bruno. ZYMLER, Benjamin. *Tendências no Direito Administrativo brasileiro: consensualidade na resolução de conflitos*. Consultor Jurídico. São Paulo. 21 nov. 2024. Disponível em:

<https://www.conjur.com.br/2024-nov-21/tendencias-no-direito-administrativo-brasileiro-consensualidade-na-resolucao-de-conflitos/>

Acesso em 21 fev. 2026.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. *Direito administrativo*. 33. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020.

FURTADO, Lucas Rocha. *Curso de Direito Administrativo*. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

INSTITUTO BRASILEIRO DE ÉTICA CONCORRENCIAL (ETCO). *Desafios do contencioso tributário brasileiro*. São Paulo. ETCO. 2019. Disponível em:

<https://www.etc.org.br/wp-content/uploads/Estudo-De-safios-do-Contencioso-Tributario-ETCO-EY.pdf>

Consulta em: 21 fev. 2026.

JUSTEN FILHO, Marçal. *Direito Administrativo*. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

MARINS, James. *Direito Processual Tributário Brasileiro*. Administrativo e Judicial. 10. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2017.

MAXIMILIANO, Carlos. *Hermenêutica e aplicação do direito*. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011.

MEDAUAR, Odete. *Direito Administrativo Moderno*. 21. ed. Belo Horizonte: Fórum. 2018.

SILVA, De Plácido e. *Vocabulário Jurídico*. Atualizadores: Nagib Slaibi Filho, Priscila Pereira Vasques Gomes. 32. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

TORRES, Heleno Taveira. *A transação tributária para a prevenção de potencial litígio fiscal e o princípio da eficiência administrativa*. IN *Estudos Tributários e*

Aduaneiros – IX Seminário CARE. OLIVEIRA, Francisco Marconi de et al (coord.). Brasília: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARE. 2024. Disponível em:
<https://www.gov.br/carf/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/estudos-tributarios-e-aduaneiros-ix-seminario-carf.pdf>
Acesso em: 21 fev. 2026.

TORRES, Ricardo Lobo. *Curso de direito financeiro e tributário*. 18. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011.

VERGUEIRO, Camila Campos. CPC/2015. *Regulamentação da transação e suas modalidades*. In CONRADO, Paulo Cesar, ARAUJO Juliana Furtado Costa, (coord.). *Transação tributária na prática da Lei nº 13.988/2020*. 2. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022.